

ТЕЗИС К ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМУ "ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

¹Рустамова Динара Акрамджановна, ²Захидова Дилфуза Абдухалиловна
¹Магистр первого курса Университета Пучон в Ташкенте, ²Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280445>

Аннотация. Инклюзивное образование в дошкольных образовательных организациях представляет собой комплексный подход, направленный на обеспечение равных возможностей для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями. В отличие от традиционных образовательных методов, инклюзивное образование учитывает индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, способствуя социальной адаптации, развитию толерантности и формированию гармоничного детского коллектива. Дошкольные образовательные организации играют важную роль в реализации инклюзии, так как именно в раннем возрасте происходит основополагающее формирование социальных и когнитивных навыков. Данная статья рассматривает основные понятия инклюзивного образования, его цели и задачи, а также выделяет особенности, которые делают инклюзивный подход в дошкольном возрасте особенно значимым и эффективным. Выделены основные направления и закономерности в развитии инклюзивного образования, что позволит руководителям, методистам, специалистам, работающим с данной категорией детей в условиях детских садов общеразвивающего вида, оценить возможные проблемы и перспективы при проектировании данного процесса в дошкольных общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, ГДОО, особые образовательные условия при ГДОО, воспитанники, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract. Inclusive education in pre-school educational institutions is a comprehensive approach aimed at ensuring equal opportunities for all children, including children with special educational needs. Unlike traditional educational methods, inclusive education takes into account the individual characteristics and needs of each child, contributing to social adaptation, the development of tolerance and the formation of a harmonious children's team. Preschool educational organizations play an important role in the implementation of inclusion, since it is at an early age that the fundamental formation of social and cognitive skills takes place. This article examines the basic concepts of inclusive education, its goals and objectives, and highlights the features that make an inclusive approach at preschool age especially meaningful and effective. The main directions and patterns in the development of inclusive education are highlighted, which will allow managers, methodologists, specialists working with this category of children in general-development kindergartens to assess possible problems and prospects when designing this process in preschool educational organizations.

Keywords: inclusion, inclusive education, preschool educational institution, special educational conditions at preschool educational institution, pupils, children with disabilities.

Основная идея инклюзивного образования – это обучение детей с ОВЗ в обычных общеобразовательных организациях (школах, детских садах), включение их в общеобразовательную среду с той помощью, которая им необходима.

Однако успешная интеграция инклюзии в образовательные организации требует не только создания соответствующей инфраструктуры, но и комплексного подхода к управлению педагогическим персоналом, который непосредственно реализует инклюзивные практики.

Необходимость внедрения инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях Узбекистана обусловлена рядом факторов.

Во-первых, Узбекистан, как участник Конвенции ООН о правах инвалидов, обязался создать равные условия для всех детей, включая тех, кто нуждается в особой педагогической поддержке. Это обязательство требует от образовательных организаций интеграции инклюзивных подходов, направленных на создание доступной и адаптированной образовательной среды.

Во-вторых, государственная политика и правовые акты Республики Узбекистан подчеркивают важность инклюзивного подхода. В частности, Закон "Об образовании" и Закон "О правах людей с инвалидностью" провозглашают необходимость создания условий для интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные процессы, начиная с раннего детства. Эти законодательные меры отражают приверженность государства обеспечению равных возможностей для развития и обучения детей независимо от их особенностей здоровья или развития [1].

Результаты исследования и их обсуждения.

Л.С. Выготский. Его работы в области педагогической психологии и развития детей с особенностями определили необходимость подхода, учитывающего сильные стороны каждого ребёнка и опирающегося на их зону ближайшего развития. Он считал, что дети, независимо от особенностей, могут продуктивно учиться через взаимодействие со сверстниками. В рамках инклюзии его идеи легли в основу понимания, что дети с особыми потребностями, интегрируясь в коллектив, имеют возможность ускоренного и полноценного развития за счёт совместной деятельности с другими детьми [2].

Т.Н. Головина проводила исследования, направленные на изучение эффективности инклюзивных методов в дошкольных учреждениях. Её работа показала, что гибкость в образовательных подходах и адаптированная среда повышают включенность детей с особыми потребностями в процесс обучения. Головина установила, что при наличии поддерживающих условий дети с ОВЗ могут активно взаимодействовать с другими, что укрепляет их социализацию и развивает когнитивные и эмоциональные способности [3].

Д.Б. Эльконин. Его исследования касаются ведущей роли игры в дошкольном возрасте, что особенно важно для инклюзивного образования. Он выявил, что игра способствует не только развитию когнитивных и социальных навыков, но и позволяет детям с разными потребностями лучше взаимодействовать, общаться и интегрироваться в коллектив. Инклюзивная игровая деятельность создаёт основу для построения доверительных отношений, помогает детям обучаться через подражание и сотрудничество, что способствует развитию коммуникативных навыков [4].

Общие выводы и рекомендации на основе этих исследований подчеркивают необходимость комплексного, гибкого подхода к организации инклюзивного образования в дошкольных организациях. Учёные сходятся во мнении, что успешное внедрение инклюзии требует:

- адаптации программ обучения и образовательной среды,
- тесного сотрудничества педагогов, родителей и специалистов,

- создания психологически безопасной среды,
- использования игр и других методик для интеграции детей с особыми потребностями в коллектив,
- ориентации на сильные стороны и возможности каждого ребёнка, что усиливает его личное развитие и способствует успешной социализации.

Эти результаты и рекомендации помогают выстраивать инклюзивное образование, отвечающее потребностям всех детей, включая тех, кто нуждается в дополнительной поддержке.

Введение инклюзивного образования в Узбекистане является одной из актуальных проблем, требующей значительных усилий со стороны государства и образовательного сообщества. Страна находится в процессе перехода к более инклюзивной системе образования, но сталкивается с рядом вызовов, среди которых можно выделить:

Законодательные и нормативные барьеры. В последние годы Узбекистан предпринимает шаги для адаптации законодательства в области инклюзии. В 2020 году был принят Закон «Об образовании», в котором выделено право детей с особыми образовательными потребностями на обучение в общем образовательном процессе. Однако законодательство нуждается в детализации и разработке чётких механизмов реализации инклюзии, особенно в дошкольных и школьных организациях.

Недостаток специализированных кадров. Подготовка воспитателей, психологов, логопедов и других специалистов, способных работать с детьми с особыми потребностями, является сложной задачей для страны. Многие педагоги не имеют достаточной квалификации или опыта для успешной работы в инклюзивных организациях. Это требует изменений в системе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, внедрения программ, которые обучают навыкам работы в инклюзивной среде.

Неадаптированная учебная и материальная база. Многие школы и дошкольные организации в Узбекистане не приспособлены для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Недостаток адаптированных учебных материалов, специализированного оборудования и инфраструктуры (например, пандусов, лифтов, специализированных групп, классов) создаёт барьеры для полноценного участия таких детей в воспитательном и образовательном процессе.

Отсутствие культуры инклюзии и общественных стереотипов. Принятие инклюзивного образования в обществе также сталкивается с препятствиями. Уровень осведомленности родителей, воспитателей и общественности о значении инклюзии и правах детей с особыми потребностями всё ещё низок. Это требует проведения разъяснительных кампаний и мероприятий по изменению отношения к инклюзивному образованию, чтобы сделать его частью общественного сознания.

Низкий уровень финансирования. Реализация инклюзивного образования требует дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения детских садов необходимыми материалами, поддержки программ обучения и повышения квалификации специалистов, а также модернизации инфраструктуры. Однако в Узбекистане вопрос финансирования инклюзивного образования остаётся проблемой, что замедляет внедрение инклюзии на всех уровнях.

Международное сотрудничество и поддержка. В последние годы Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями (например, ЮНИСЕФ и

Всемирным банком), которые предоставляют помощь в разработке и внедрении инклюзивных программ. Эти партнёрства помогают внедрять международные стандарты инклюзивного образования и перенимать успешные практики других стран [5].

Выводы и перспективы. Несмотря на существующие барьеры, Узбекистан делает важные шаги в сторону создания инклюзивной образовательной системы. Перспективы введения инклюзивного образования связаны с укреплением законодательной базы, расширением подготовки специалистов, улучшением материально-технической базы и усилением государственной поддержки. Введение инклюзии требует комплексного подхода и длительного времени, но при правильной стратегии и поддержке это может значительно улучшить качество и доступность образования для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями.

Инклюзивное дошкольное образование приносит значительные преимущества как для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и для здоровых детей. Этот подход способствует созданию толерантного и дружелюбного образовательного пространства, которое положительно сказывается на всех участниках образовательного процесса. Рассмотрим основные плюсы для обеих групп детей:

Плюсы для детей с ограниченными возможностями здоровья:

В инклюзивной среде дети с ОВЗ получают возможность общаться и взаимодействовать со сверстниками, что помогает им лучше адаптироваться к социальной жизни, формирует уверенность и улучшает коммуникативные навыки. Пребывание в инклюзивной среде позволяет детям с ОВЗ чувствовать себя полноценными участниками коллектива, что способствует развитию их эмоционального интеллекта и снижению тревожности. Дети начинают воспринимать себя как равноправных членов общества. Исследования показывают, что дети с ОВЗ могут достигать лучших результатов в развитии когнитивных навыков, когда обучаются вместе с обычными детьми. Это стимулирует их к лучшему освоению навыков через наблюдение и взаимодействие со сверстниками. В условиях инклюзивного образования дети с ОВЗ учатся быть более самостоятельными, что укрепляет их уверенность в себе и позволяет им лучше готовиться к школьному обучению и взрослой жизни. Дети с ОВЗ в инклюзивной среде быстрее усваивают повседневные навыки, наблюдая и повторяя за сверстниками, что помогает им адаптироваться в повседневной жизни.

Плюсы для здоровых детей:

Здоровые дети в инклюзивной среде учатся воспринимать и принимать различия, что способствует формированию толерантности, понимания и уважения к людям с разными возможностями и особенностями. Это помогает выработать эмпатию и готовность поддерживать других. Взаимодействие с детьми с ОВЗ учит здоровых детей общению, сотрудничеству и умению помогать. Это способствует развитию таких качеств, как терпение, сочувствие и взаимопомощь. Нередко здоровые дети становятся своеобразными наставниками или помощниками для детей с ОВЗ, что развивает в них лидерские навыки и повышает уровень ответственности. С раннего возраста здоровые дети учатся тому, что различия в возможностях и особенностях – это норма. Это помогает им формировать более широкое мировоззрение и понимание того, что все люди имеют равные права на полноценное участие в жизни общества. Исследования показывают, что инклюзивная среда положительно влияет на развитие академических навыков и у здоровых детей. Это связано с тем, что воспитателя в инклюзивных группах чаще

используют различные методы обучения, адаптируя материал, что делает процесс обучения более интересным и доступным для всех.

Общие плюсы для всей группы детей:

Инклюзивные группы часто используют более разнообразные учебные материалы, адаптированные задания и креативные подходы, что делает обучение интересным для всех воспитанников. Инклюзивные группы создают атмосферу уважения, принятия и дружелюбия, которая положительно влияет на всех детей. Все дети учатся работать в команде, помогать друг другу и понимать ценность каждого участника коллектива.

Инклюзивное дошкольное образование, таким образом, способствует всестороннему развитию детей, создаёт основу для социализации и прививает ценности, которые важны для жизни в многообразном и инклюзивном обществе.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что обнаруживается острая необходимость в создании ГДОО инклюзивного характера (так как это способствует адаптации детей с ОВЗ с самого раннего детства, формирует терпимое отношение к людям с особыми потребностями со стороны социума). Но вместе с тем, данная система образования имеет большое количество трудностей, которые требуют срочного решения, ведь от этого зависит жизнь, благополучие многих людей, а также состояние нашего с вами общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш. М. Выступление на встрече с педагогами и работниками образовательных организаций. О развитии инклюзивного образования в Узбекистане. «Стратегия Нового Узбекистана». Ташкент. 2021г.
2. Выготский Л. С. Психология развития человека. Москва: Педагогика. 1983г.
3. Головина Т. Н. Инклюзивное образование в дошкольных учреждениях: теоретические и практические аспекты. Санкт-Петербург: Питер. 2018г.
4. Эльконин Д. Б. Психология игры. Москва: Институт практической психологии. 1999г.
5. ЮНЕСКО. Политика инклюзивного образования: Рекомендации по развитию инклюзии в образовании. Париж: ЮНЕСКО. 2009г.